

Podatkovni viri za raziskovanje na področju trga dela

Anketa o delovni sili 2010 PUF, serija raziskav ADS in druge sorodne raziskave

Sebastian Kočar
Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede

Vsebina predstavitve

- Mikropodatki, pripravljene v sodelovanju Arhiva družboslovnih podatkov in Statističnega urada Republike Slovenije
- Anketa o delovni sili 2010 PUF – namen in cilji
- Anketa o delovni sili 2010 PUF – lastnost in vsebina datoteke
- Anketa o delovni sili 2010 PUF – anonimizacija
- Serija ADS v distribuciji ADP
- Druge sorodne raziskave v distribuciji ADP

Mikropodatki, pripravljeni v sodelovanju Arhiva družboslovnih podatkov in Statističnega urada Republike Slovenije

- na voljo so mikropodatki in metapodatki Ankete o delovni sili za obdobje 2001-2011, ADS 2012 je v pripravi
- mikropodatki 2001-2011 so na voljo v varni sobi in preko oddaljenega dostopa, na voljo so registriranim raziskovalcem
- za študente in malo manj zahtevne uporabnike je pripravljena anonimizirana verzija podatkovne datoteke Anketa o delovni sili 2010 (PUF)
- ADS 2010 PUF je na voljo je na spletni strani Arhiva družboslovnih podatkov
- ADP distribuira tudi metapodatke Ankete o delovni sili za obdobje 1995-2011

Anketa o delovni sili 2010 PUF – namen in cilji

- pripravljena je bila z namenom širše distribucije mikropodatkov manj zahtevnim uporabnikom
- pripravljena je bila v študijske namene
- študenti in raziskovalci lahko do nje dostopajo ob preprosti registraciji na spletni strani Arhiva družboslovnih podatkov
- cilj je širša uporaba kakovostnih mikropodatkov uradne statistike
- pripravili smo tudi pripadajoče metapodatke, ki omogočajo enostavno in kakovostno delo z mikropodatki ADS 2010 PUF
- ker ADP omogoča dostop do mikropodatkov Ankete o delovni sili 1995-2000, so možne medčasovne primerjave

Anketa o delovni sili 2010 PUF – lastnost in vsebina datoteke

- pripravljena mikropodatkovna datoteka je približno tretjinski vzorec originalne mikropodatkovne datoteke, ki je na voljo v varni sobi in preko oddaljenega dostopa
- datoteka vsebuje praktično vse spremenljivke, ki so navedene v vprašalniku ADS 2010
- dodane so spremenljivke, ki merijo zaposlitveni status respondentov
- dodane so spremenljivke, ki razvrščajo respondente v vzorcu v 10 enakih razredov glede na dohodek
- dodana je spremenljivka populacijska utež

Anketa o delovni sili 2010 PUF – anonimizacija

- mikropodatkovna datoteka je skrbno pripravljena z najnovejšimi postopki anonimizacije
- s temi postopki se pri analizi ohranijo ključne deskriptivne statistike
- raziskovalec/študent lahko tako kljub precej enostavnejšemu dostopu do datoteke pride do praktično enakih rezultatov kot uporabnik originalne datoteke
- anonimizacija tako omogoča uporabo datoteke tudi pri raziskovanju v sklopu priprave diplomskih in magistrskih nalog

- namesto ustaljenih postopkov anonimizacije (npr. uporaba μ Argusa in tehnik na voljo) smo uporabili nov postopek, ki temelji na vzorčenju
- s tem smo se izognili nadomeščanju pravih vrednosti spremenljivk s fiktivnimi, da bi zaščitili podatke
- korak 1: Eurostatov anonimizacijski postopek (predvsem združevanje vrednosti določenih spremenljivk)
- korak 2: uvoz datoteke v R! in izvedba preostalega dela postopka; uporaba dodatkov sdcMicro, bethel in sampling (samplecube)

Serijska ADS v distribuciji ADP

- ADP distribuira tudi druge mikropodatke in metapodatke Ankete o delovni sili
- za obdobje 1989-1994 je na voljo Anketa o kadrovskem potencialu
- za obdobje 1995-2000 (2010) so na voljo mikropodatki in metapodatki Ankete o delovni sili
- za obdobje 1995-2011 so na voljo metapodatki, ki vključujejo osnovne deskriptivne statistike za vsako spremenljivko
- možno je ustvarjanje časovnih vrst, medčasovne primerjave

Druge sorodne raziskave v distribuciji ADP

- ADP distribuira tudi druge mikropodatke in metapodatke raziskav, ki pokrivajo sorodna področja (človeški viri, zaposlovanje, industrijski odnosi, delovne razmere itd.)
- Primeri raziskovanj:
 - Upravljanje človeških virov 2004, 2006, 2008
 - Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih 2011
 - Pravice zaposlenih, 2001
 - Slovensko javno mnenje 1997/3, 2001/1, 2005/1
 - serija Upravljanje človeških virov v Slovenski vojski
 - Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, 2011

Hvala za pozornost!

Sebastian Kočar
Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede

Podatkovni viri za raziskovanje na področju trga dela, februar 2014